

ЎҚУВЧИ ЁШЛАРДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИК КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

РАСУЛЖОН МАХКАМОВИЧ МАМАЖОНОВ

Наманган вилояти Педагогик маҳорат маркази

Тарбия фани методисти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19033955>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон иқтисодиётида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ўрни ва аҳамияти таҳлил қилинади. Кичик бизнеснинг ялпи ички маҳсулот, бандлик ва аҳоли даромадларини оширишдаги улуши ёритиб берилади. Шунингдек, ўқувчи-ёшларга таълим беришда тадбиркорлик кўникмаларини шакллантириш бўйича олиб борилаётган ишлар кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: кичик бизнес, хусусий тадбиркорлик, иқтисодиёт, ялпи ички маҳсулот, бандлик, иқтисодий ўсиш, давлат қўллаб-қувватлаши, бозор муносабатлари.

Abstract. This article analyzes the role and importance of small business and private entrepreneurship in the economy of Uzbekistan. The contribution of small business to increasing gross domestic product, employment and income of the population is highlighted. Also, the work carried out to form entrepreneurial skills in the education of young people is considered.

Keywords: small business, private entrepreneurship, economy, gross domestic product, employment, economic growth, state support, market relations.

Аннотация. В данной статье анализируется роль и значение малого бизнеса и частного предпринимательства в экономике Узбекистана. Подчеркивается вклад малого бизнеса в рост валового внутреннего продукта, занятости и доходов населения. Также рассматривается работа по формированию предпринимательских навыков в образовании молодежи.

Ключевые слова: малый бизнес, частное предпринимательство, экономика, валовой внутренний продукт, занятость, экономический рост, государственная поддержка, рыночные отношения.

Маълумки, тарбия, жумладан, иқтисодий тарбия энг аввало оиладан бошланади. Ҳар қандай жамиятнинг хужайраси бу оила ёки уй, хонадон хўжалиги бўлиб, у айнан хонадоннинг ахволи, турмуш даражаси ва охир-охибат унинг ҳолати бутун бир мамлакатнинг ҳолатини, тараққиёт даражасини ифодалаб беради.

Оила фаровонлигининг асосида албатта меҳнат тарбияси муҳим аҳамият касб этади. Меҳнат тарбияси болаларга ҳам оилада берилади. Шунинг билан биргаликда таълим муассасаларида бунга аҳамият берилади. Меҳнат тарбияси ўқувчиларга меҳнатнинг моҳиятини чуқур англаш, уларда меҳнатга онгли муносабат, шунингдек, муайян ижтимоий фойдали ҳаракат ёки касбий кўникма ва малакаларини шакллантиришга йўналтирилган педагогик фаолият жараёни бўлиб, ижтимоий тарбиянинг муҳим тарқибий қисмларидан бири ҳисобланади. Меҳнат тарбиясини шундай ташкил этиш керакки, инсон меҳнат жараёни ва унинг натижасида қониқиш ҳисларини туйиши керак. Меҳнат тарбиясининг пировард мақсади шахс характерининг асосий хислати сифатида унинг меҳнатга бўлган эҳтиёжини шакллантиришдир.

Ўқувчиларнинг ижтимоий ривожланишини таъминлашда меҳнат тарбияси муҳим шартлардан бири ҳисобланади. Унинг амалга оширилиши давлат томонидан олиб борилаётган ижтимоий ва иқтисодий сиёсат мазмунини белгилайди.

Ўзбекистонда, бозор иқтисодиёти муносабатларини шакллантиришнинг асосий тамойиллари жамиятда амалга оширилаётган ижтимоий ислохотларнинг асоси ҳисобланади. Мамлакатимизда аҳоли фаровонлигини оширишда кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришнинг аҳамияти жуда юқори. Бу борада ҳукумат томонидан бир қатор муҳим қарорлар қабул қилинмоқда.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 14 сентябрдаги “Кичик бизнесни ривожлантиришни молиявий ва институционал қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-306-сонли қарори, 2025 йил 19 мартдаги “Кичик ва ўрта бизнеснинг иқтисодиётдаги ўрнини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-50-сонли Фармони ва Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 27 февралдаги “Оилаларни камбағалликдан чиқаришга қаратилган қўмак чораларини кўрсатишга доир тартиб – тамойилларни такомиллаштириш тўғрисида”ги 125-сонли қарори шулар жумласидандир.

Умумий ўрта таълим мактаблари “Тарбия” фанида ўқувчи-ёшларда тадбиркорлик кўникмалари шакллантириш мақсадида тизимли равишда бир қатор мавзулар ўтилади.

Булар: 1-синфларда 12-мавзу “Менинг маҳалламда яшаш яхши”, 2-синф 7-мавзу “Бизнинг оила”, 3-синф 28-мавзу “Маҳалла ва кўни-кўшничилик”, 4-синф 19-20 мавзулар “Тежамкорлик”, 5-синф 18-мавзу “Ҳамкорлик-муваффақият гарови”, 6-синф 10-11 мавзулар “Менинг маҳаллам-менинг фаҳрим”, 7-синф 33-мавзу “Маҳалламиз фаровонлиги-бизнинг фаровонлигимиз”, 8-синф 25-мавзу “Имконсизликни енгиш ва унинг замонавий ечимлари”, 9-синф 27-29 мавзулар “Бизнесни бошлаш учун замонавий ечимлар”, 10-синф 10-мавзу “Маҳалла-қадрият бешиги”, 11-синф 32-мавзу “Меҳнатдан кадр топганлар” кабилардир.

Юқоридаги мавзулар кетма-кетлигига аҳамият берилса, умумтаълим мактабларида ўқувчиларга меҳнат таълими уларда кичик бизнес ва тадбиркорлик кўникмалари шакллантириб борилишига қаратилганлигини кўришимиз мумкин.

Чунки, бугунги кунда мамлакатимиз иқтисодиётда кичик бизнеснинг улуши салмоқлидир. (Маълумот учун: 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида кичик бизнес Ўзбекистон ЯИМнинг 51.5 % дан ортиғини ташкил этди (51.5%). Шу билан бирга, мамлакатда ҳозирги кунда 1,21 миллиондан ортиқ кичик бизнес субъекти фаолият кўрсатмоқда)

Ўзбекистон Республикаси Президентининг тадбиркорлар билан очик мулоқотларида доимий равишда кичик бизнесни янада қўллаб-қувватлашга қаратилган қатор таклиф ва ташаббуслар илгари сурилмоқда. Мазкур мулоқотларда қайд этилган вазифаларни ўзида жамлаган ва тадбиркорлик муҳитини яхшилашга оид яқин ва узоқ истиқболдаги мақсадларни акс эттирувчи муҳим ҳужжатлар қабул қилиб келинмоқда. Бу борада, юқорида зик қилинган Қарор ва Фармонлар бизнес соҳаси ривожини учун хизмат қилиши муқаррардир.

Бундан ташқари 2023 йилда Ўзбекистонда **Бизнесни ривожлантириш банки** (Business Development Bank) **ташкил этилган.** У мамлакатимизда хизмат кўрсатиш ва

кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш мақсадида **2023 йил 4 сентябрда “Қишлоқ қурилиш банк” асосида Президент қарори билан ташкил этилган.**

Қарорга асосан, кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича “узлуксиз хизматлар занжири”ни яратиш мақсадида “Кичик бизнесни узлуксиз қўллаб-қувватлаш” комплекс дастури”ни амалга ошириш белгиланди. Дастурни 2023-2026 йилларда амалга ошириш учун давлат маблағлари ҳисобидан 6 трлн. сўм ва халқаро молия институтларининг 1,2 млрд. АҚШ доллари миқдоригаги маблағлари йўналтирилиши кўзда тутилган. “Бизнесни ривожлантириш банки” акциядорлик тижорат банки Дастурни амалга ошириш ва уни доимий равишда такомиллаштириб бориш бўйича асосий таянч банк сифатида белгиланган.

“Бизнесни ривожлантириш ривожлантириш банки” АТБ таъсисчилигида “Кичик бизнесни ривожлантириш жамғармаси” ва Жамғарма таркибида ҳудудларда 14 та “Кичик бизнесга кўмаклашиш ҳудудий марказлари ташкил этилди.

Ушбу марказлар орқали кичик бизнес лойиҳаларини танлаш, ташаббускорларни ўқитиш, молиялаштириш, ахборот билан таъминлаш, бизнес режалар ва техник иқтисодий асосларни ишлаб чиқиш, бозор топиш билан боғлиқ комплекс хизматлар кўрсатилади.

Оилалар фаровонлиги таъминлаш ва аҳоли реал даромадларини оширишда кичик бизнес ва тадбиркорлик муҳим аҳамият касб этади. **Кичик бизнес ва тадбиркорлик**-бу кам капитал талаб қиладиган, тез мослашувчан ва бозор эҳтиёжларига жавоб берадиган иқтисодий фаолият тури бўлиб, аҳоли бандлигини таъминлаш, даромад манбаларини яратиш ва иқтисодий ўсишни таъминловчи омилдир.

Кичик бизнес ва тадбиркорлик-бу одамлар ўз кучи ва имконияти билан кичик иш бошлаб, маҳсулот ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш орқали даромад топишидир. Масалан, дўкон очиш, нонвойхона, тикувчилик, сервис хизмати ёки хунармандчилик билан шуғулланиш.

Демак, кичик бизнес одамларни иш билан таъминлайди, оилалар даромадини оширади ва маҳаллада иқтисодий ҳаётни ривожлантиради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 19 мартдаги ПФ-50-сон Фармонида 2-ИЛОВА 2026 йил 1 январдан бошлаб ўзини ўзи банд қилган шахслар шуғулланиши мумкин бўлган фаолият (ишлар, хизматлар) турлари рўйхати берилган бўлиб, бу асосида маҳаллаларда ишсиз аҳолини банд қилиш, шу асосда уларни реал даромадга эга бўлишларини ҳуқуқий асоси яратилган.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 18 августдаги тадбиркорлар билан очик мулоқотида кичик бизнесни янада қўллаб-қувватлашга қаратилган қатор таклиф ва ташаббуслар илгари сурилди. Мазкур мулоқотда қайд этилган вазифаларни ўзида жамлаган ва тадбиркорлик муҳитини яхшилашга оид яқин ва узоқ истиқболдаги мақсадларни акс эттирувчи муҳим ҳужжатлар қабул қилинди. Бу борада, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 14 сентябрдаги “Кичик бизнесни ривожлантиришни молиявий ва институционал қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори бизнес соҳаси ривожини учун хизмат қилиши таъкидланди.

Қарорга асосан, кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича “узлуксиз хизматлар занжири”ни яратиш мақсадида “Кичик бизнесни узлуксиз қўллаб-қувватлаш” комплекс

дастури”ни амалга ошириш белгиланди. Дастурни 2023-2026 йилларда амалга ошириш учун давлат маблағлари ҳисобидан 6 трлн. сўм ва халқаро молия институтларининг 1,2 млрд. АҚШ доллари миқдоридagi маблағлари йўналтирилиши кўзда тутилмоқда. “Бизнесни ривожлантириш банки” акциядорлик тижорат банки Дастурни амалга ошириш ва уни доимий равишда такомиллаштириб бориш бўйича асосий таянч банк сифатида белгиланган.

Молиявий қўллаб-қувватлаш йўналишида тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйиш ёки кенгайтириш учун 2 йилгача имтиёзли давр билан 7 йилгача муддатга ҳамда айланма маблағлар учун револьвер тарзда 3 йилгача муддатга йиллик Марказий банк асосий ставкасидан 4 фоизлик пункт юқори ставкада 1,5 млрд сўмгача кредитлар ажратилади. Шу билан бирга, асосий воситаларни сотиб олиш учун лизинг бериш вазифалари белгиланган бўлиб, бунда, 100 млн сўмгача кредитларни гаровсиз, 150 млн сўмгача кредитларни гаров талаби 50 фоизгача пасайтирилган ҳолда ажратиш амалиёти татбиқ этилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 19 мартдаги ПФ-50-сон Фармонида 2-ИЛОВА 2026 йил 1 январдан бошлаб ўзини ўзи банд қилган шахслар шуғулланиши мумкин бўлган фаолият (ишлар, хизматлар) турлари рўйхати берилган бўлиб, бу асосида маҳаллаларда ишсиз аҳолини банд қилиш, шу асосда уларни реал даромадга эга бўлишларини ҳуқуқий асоси яратилган.

Илованинг 38-бандида Уй шароитида хонаки товуқларни етиштириш ва кўпайтириш ҳам ўзини банд қилиш сифатида кўрсатилган. Дарс машғулотларини амалий қисмида ўқувчилар билан бизнесни йўлга қўйиш кўникмаларини шакллантириш учун лойиҳа иши бажариш мумкин.

Лойиҳа иш учун уй шароитида хонаки товуқларни етиштириш ва кўпайтириш мавзунини оламингиз.

Маҳаллада ишсиз фуқарони ўзини-ўзи банд қилиши ва реал даромад топиши учун инкубатор сотиб олади. “Uzum market” иловаси орқали бугунги кунда инкубаторлар нархи билан танишамиз. Тухумни автоматик равишда айлантириб очиб берадиган инкубатор нархи ўртача 500 минг атрофида экан. Бизнеснинг мисолимизда 1-расмдаги инкубаторни танлаймиз.

1-расм.

Модели LZ-98A, нархи 521550 сўмни ташкил этмоқда. Ушбу инкубатор 100 та тухумни очиши мумкин экан. Ҳозирги кунда бозорларимизда товуқ тухуми нархи 1000-2000 сўм атрофида. Агар биз бошланишига 100 дона жўжа очтирмоқчи бўлсак, 1500 сўмдан ҳисобласак, 150 минг сўмлик тухум оламингиз. Товуқ тухуми 18-20 кунда етилишини инобатга олсак, инкубатормиз 20 кун ишлайди. Бу турдаги инкубаторлар соатига 80 Вт электр токи истеъмол қилади. 2-расм

Инкубатор для яиц 100	LZ-98A	Напряжение: 220 В, мощность: 80 Вт, Размер машины: 58*57*20 см, размер упаковки: 61*62*16 см, Вес упаковки: 5,8 кг, поворот яиц: автоматический слой: 1	Цыпленок: 100 Утка: 66 Гусь: 50 Голубь: 150 Перепел: 250
-----------------------	--------	---	--

Харажатларни ҳисоблаб кўрамиз:

Инкубатор қуввати 80 Вт

1 кВт электр нарҳи = 600 сўм.

1 суткада 24 соат х 80 = 1,92 кВт

20 кун х 1,92 кВт = 38,4 кВт

38,4 х 600 сўм = 23000,04 сўм. Демак, бир маротаба 100 та тухумдан жўжа очиб чиқиши учун 23000,04 сўм сарф этамиз. Бунга инкубатор нарҳини қўшсак, 521550 сўм + 23000,04 сўм = 544550,04 сўм сарф этилар экан.

Бозор нарҳида 1 хафталик жўжа нарҳи 5000 сўм бўлса,

100 дона х 5000 сўм = 500000 сўм бўлади.

Бозорда 100 дона жўжа боқиш учун катакни 100 мингга харид қилиш мумкин 3-расм. Жўжаларни бозорга олиб чиқишдан аввал бир хафта боқиш харажатларини ҳисобласак, 1 хафталик жўжа вазни ўртача 50-70 грамм бўлади. Бир дона жўжа бир кунда ўртача 10-15 грамм дон ейди.

100 дона жўжа х 15 грамм = 1500 грамм = 1,5 кг

1,5 кг х 7 кун = 10,5 кг

1 кг жўжа учун дон нарҳи 3500 сўм.

10,5 кг дон х 3500 сўм = 36700 с

Жами харажат инкубатор 521550 сўм + 23000,04 сўм + катак 100000 сўм + дон 36700 сўм = 681300,04 сўм

Бундан кўринадики, уй шароитида хонаки товуклар етиштириш ва кўпайтиришда сарф қилинган маблағ 681300,04 сўмни ташкил этмоқда.

Бизни мисолимизда харажат 681300,04 сўм - 500000 сўм = (-181300,04) сўм бўлмоқда. Агар тухум танлашда зотдор товук насларидан олинса, албатта уларнинг бозор нарҳлари ҳам мос равишда юқори бўлади. Бунда қилинган харажатлар биринчи маротабада копланди.

Дарс машғулотларининг амалий қисмида ўқувчилар билан бизнес режа тузиш, бозорни ўрганиш, мижозни аниқлаш, рақобат, етиштирилган маҳсулотни тарғиб қилиш, молиялаштириш манбаалари, қанча одам банд бўлиши, мавжуд муаммоларни ҳал

килишни ўрганиш каби тушунчалар лорқали уларда кичик бизнесга қизиқишни уйғотиш ҳамда тадбиркорлик кўникмаларини шакллантириш мумкин.

Келажакда маҳаллада тадбиркорларни кўплиги аҳоли бандлигини ва уларни иш билан таъминлаш, оилалар даромадини кўпайтириш, камбағалликни қисқартириш ҳамда ижтимоий барқарорликни таъминлашга ҳисса кўшади.

3-расм.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Н.Хўжаев ва бошқалар “Педагогика асослари” Тошкент., “ТДИУ” 2003 йил.
2. Педагогика профессионального образования. Под. ред. В.А.Сластенина. Москва «Академия».2004 г
3. Мавлонова Р. ва бошқалар “Педагогика” Тошкент 2003 йил
4. Подласый И. П. “Педагогика”. Москва, 2005
5. Очилова Г.О., Мусаханова Г.О. “Педагогика” Тошкент. ТДИУ, 2005 йил.
6. Тухум йўналишидаги товуқларни парваришлаш бўйича тавсиялар / Республикаси “PARRANDASANOAT” уюшмаси; раҳбар П.Э.Рахматуллаев; тузувчи: Х.И.Нармухамедов. – Тошкент : 2013
7. <https://bankers.uz/news/1316>
8. <https://lex.uz/acts/6609110>
9. <https://www.lex.uz/uz/docs/6609110?ONDATE=01.01.2025%2000>
10. <https://cyberleninka.ru/article/n/oilada-i-tisodiy-talim-tarbiyani-shakllantirish-y-llari>
11. www. inter – pedagogika. ru.